
**PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS DO SONO EM CRIANÇAS COM
TDAH: UMA ABORDAGEM CLÍNICA AMBULATORIAL**

DOI: 10.5281/zenodo.16760213

Laura Cruz Novais¹

¹Medicina – Fesar

cruznovais1@gmail.com

Gabriela Brandão Scaramussa²

²Medicina – UNITPAC

gbscaramussa@hotmail.com

Nathalia Pinto de Paiva³

³Medicina – Afya Paraíba

nathaliappbat@gmail.com

Giovanna da Silva Barros⁴

⁴Medicina – AFYA Palmas

barros.giovanna13@gmail.com

Júlia Barbosa Brandão Pinheiro⁵

⁵Medicina – UNINASSAU

juliabbrandao2@hotmail.com

Luana Thalita Sousa Gonçalves⁶

⁶Medicina – Uninovafapi

talitaluana04@gmail.com

Dominick Andrade Wobido⁷

⁷Medicina – UNINASSAU

dominickwobido@hotmail.com

Alana Maia Pessoa⁸

⁸Medicina – Afya

allanapm06@icloud.com

Geovanna Naelle Mourão Veras⁹

⁹Medicina – Afya

ggeovannanaelletuc@gmail.com

Lara Dantas¹⁰

¹⁰Medicina – Uninassau

laraolivemed@gmail.com

AT18: Ciência e Sociedade: Desafios Contemporâneos

RESUMO

INTRODUÇÃO O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma das condições neuropsiquiátricas mais comuns na infância, caracterizado por sintomas persistentes de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Diversos estudos apontam que crianças com TDAH apresentam uma maior prevalência de distúrbios do sono em comparação com a população pediátrica geral. Esses transtornos incluem insônia, resistência para iniciar o sono, despertares noturnos frequentes, síndrome das pernas inquietas, apneia obstrutiva do sono e sonolência diurna excessiva. A má qualidade do sono pode agravar os sintomas do TDAH, interferir no desempenho escolar e nas relações familiares e sociais, tornando essencial sua detecção precoce e manejo adequado em ambiente clínico. **OBJETIVO** O presente estudo tem como objetivo investigar a prevalência e os tipos mais frequentes de transtornos do sono em crianças com diagnóstico clínico de TDAH atendidas em um ambulatório especializado, analisando a relação entre a qualidade do sono e a gravidade dos sintomas comportamentais apresentados. **METODOLOGIA** Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal, realizado com crianças entre 6 e 12 anos diagnosticadas com TDAH, atendidas em um ambulatório de neuropediatria entre os anos de 2021 e 2024. Foram aplicados instrumentos padronizados para avaliação dos transtornos do sono, como o Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ) e entrevistas clínicas com os responsáveis. Dados adicionais sobre uso de medicações, comorbidades associadas e desempenho escolar também foram coletados. A análise estatística foi feita por meio de métodos descritivos e testes de associação entre as variáveis comportamentais e os padrões de sono identificados. **RESULTADOS** A análise dos dados revelou que aproximadamente 72% das crianças com TDAH apresentaram pelo menos um tipo de transtorno do sono, sendo a insônia de início e os despertares noturnos os mais prevalentes. Crianças com maior gravidade nos sintomas de hiperatividade e impulsividade demonstraram piores indicadores de qualidade do sono. Além disso, observou-se que o uso de medicações estimulantes, embora eficaz no controle dos sintomas centrais do TDAH, esteve associado ao agravamento de distúrbios como insônia e dificuldade para manter o sono. Em contrapartida, crianças submetidas a rotinas estruturadas de sono, associadas a intervenções comportamentais, apresentaram melhora significativa tanto no padrão de sono quanto no comportamento diurno. Os dados reforçam a importância do rastreamento sistemático de distúrbios do sono em serviços ambulatoriais voltados para o TDAH. **CONCLUSÃO** Os resultados deste estudo evidenciam uma alta prevalência de transtornos do sono em crianças com TDAH, destacando a insônia e os despertares frequentes como os mais comuns. A presença de problemas no sono pode potencializar os sintomas do TDAH, dificultando o tratamento e a adaptação social da criança. Assim, a abordagem clínica dessas crianças deve incluir, obrigatoriamente, uma investigação detalhada da qualidade do sono. O acompanhamento multidisciplinar, envolvendo profissionais da neurologia, psiquiatria, psicologia e terapia ocupacional, é essencial para o manejo eficaz dos casos, promovendo não apenas a melhora dos sintomas centrais do transtorno, mas também da qualidade de vida da criança e de sua família.

PALAVRAS-CHAVE Crianças; Distúrbios Do Sono; Prevalência; TDAH; Transtornos Neurocomportamentais.